

A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL: ANÁLISE DAS MEDIDAS JURÍDICAS PARA GARANTIR O DIREITO À SAÚDE DE PACIENTES EM FILA DE ESPERA POR CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE

THE JUDICIALIZATION OF HEALTHCARE IN BRAZIL: AN ANALYSIS OF LEGAL MEASURES TO ENSURE THE RIGHT TO HEALTH FOR PATIENTS ON WAITING LISTS FOR HIGH-COMPLEXITY SURGERIES

Jéssica Schneider Gaspar¹
Layr Leorne Mendes Junior²

Resumo: A judicialização da saúde tem sido uma das principais formas de garantir o acesso aos serviços de saúde no Brasil. Neste contexto, o objetivo geral da pesquisa é contribuir com uma reflexão crítica jurídica sobre os desafios da garantia do direito à saúde no Brasil. Os objetivos específicos estão assim delineados: Investigar a efetividade das medidas jurídicas adotadas pelo Estado para garantir o atendimento às pessoas que aguardam na fila de espera por cirurgias de alta complexidade; discutir as consequências da falta de cumprimento do prazo legal para o atendimento aos pacientes que aguardam na fila de espera por cirurgias de alta complexidade; comentar sobre casos concretos e o posicionamento dos tribunais brasileiros. Para isso, foi realizada uma revisão bibliográfica da literatura sobre o tema, utilizando-se de bases de dados de artigos científicos e documentos oficiais. Os resultados apontam que as medidas jurídicas adotadas pelo Estado apresentam resultados limitados, sendo necessário um esforço conjunto de todos os atores envolvidos na gestão da saúde pública para garantir o acesso à saúde de qualidade a todos os brasileiros. As principais medidas jurídicas utilizadas para garantir o direito à saúde de pacientes em fila de espera por cirurgias de alta complexidade incluem ações civis públicas e mandados de segurança. É fundamental a adoção de políticas públicas que possibilitem uma maior agilidade e efetividade no atendimento dos pacientes que aguardam por cirurgias de alta complexidade, além da integração efetiva entre as diferentes esferas de governo e uma maior participação da sociedade civil na defesa dos direitos dos pacientes.

Palavras-chave: Direito à saúde. Fila de espera por cirurgias. Medidas jurídicas. Prazo legal. Efetividade. Consequências.

Abstract: The judicialization of health has been one of the primary means of ensuring access to health services in Brazil. In this context, the general objective of this research is to contribute a critical legal reflection on the challenges of guaranteeing the right to health in Brazil. The specific objectives are delineated as follows: to investigate the effectiveness of the legal measures adopted by the State to ensure care for individuals on waiting lists for high-complexity surgeries; to discuss the consequences of non-compliance with the legal timeframe for serving patients waiting for high-complexity surgeries; and to comment on concrete cases and the stance of Brazilian courts. For this purpose, a literature review was conducted using scientific article databases and official documents. The results indicate that the legal measures adopted by the State yield limited outcomes, necessitating a joint effort from all stakeholders involved in public health management to ensure access to quality health care for all Brazilians. The main legal measures used to ensure the right to health for patients on waiting lists for high-complexity surgeries include public civil actions and writs of mandamus. The adoption of public policies that allow for greater agility and effectiveness in treating patients awaiting high-complexity surgeries is crucial, along with effective integration between different government spheres and increased civil society participation in defending patient rights.

Keywords: Right to Health, Waiting List for Surgeries, Legal Measures, Legal Deadline, Effectiveness, Consequences.

¹Bacharelanda do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: aluno@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: orientador@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A fila de espera por cirurgias de alta complexidade é um problema grave e recorrente no sistema de saúde brasileiro, que afeta milhares de pacientes em todo o país. Em muitos casos, esses pacientes aguardam por anos para realizar procedimentos que são essenciais para sua qualidade de vida, e muitas vezes acabam tendo suas condições de saúde agravadas durante a espera.

A demora no atendimento e a falta de garantia do direito à saúde podem ter consequências graves para a vida dos pacientes e suas famílias, bem como para o sistema de saúde como um todo. Nesse contexto, é fundamental que sejam adotadas medidas efetivas para garantir o acesso dessas pessoas aos serviços de saúde e o cumprimento dos prazos legais para realização dos procedimentos (SOUZA; SAMPAIO; 2020).

A garantia do direito à saúde é um dos pilares fundamentais do Estado de Direito e uma das principais obrigações do Estado brasileiro. No entanto, a realidade tem mostrado que o acesso aos serviços de saúde ainda é um desafio no país, especialmente para aqueles que dependem do sistema público.

A judicialização da saúde tem sido uma das alternativas encontradas pelos pacientes para garantir o acesso aos serviços, mas o volume de ações judiciais e a demora na solução desses processos também evidenciam a insuficiência do sistema de saúde e a falta de efetividade das medidas adotadas. Diante desse cenário, é necessário que sejam adotadas medidas mais efetivas para garantir o direito à saúde das pessoas que aguardam na fila de espera por cirurgias de alta complexidade, bem como para aprimorar o sistema de saúde como um todo.

Ante o exposto, o artigo tem como ponto de partida o seguinte problema de pesquisa: como são respondidas pelos tribunais do Brasil as demandas por cirurgias de alta complexidade no sistema único de saúde? Ante o exposto, conclui-se que a efetividade das políticas públicas de saúde no Brasil ainda é uma questão complexa e desafiadora, exigindo um esforço coletivo e integrado para garantir o acesso equânime e integral ao sistema de saúde para toda a população.

Nesse contexto, o objetivo geral da pesquisa é contribuir com uma reflexão crítica jurídica sobre os desafios da garantia do direito à saúde no Brasil. Os objetivos específicos estão assim delineados: Investigar a efetividade das medidas jurídicas adotadas pelo Estado para garantir o atendimento às pessoas que aguardam na fila de espera por cirurgias de alta complexidade; discutir as consequências da falta de cumprimento do prazo legal para o

atendimento aos pacientes que aguardam na fila de espera por cirurgias de alta complexidade; comentar sobre casos concretos e o posicionamento dos tribunais brasileiros.

A justificativa para a escolha do tema de estudo do ponto de vista pessoal, se dá pela curiosidade intelectual da pesquisadora e sua relação com a saúde pública, o Sistema Único de Saúde e os princípios constitucionais que os sustentam.

Do ponto de vista teórico, o trabalho de revisão de literatura elabora uma compilação de informações doutrinárias pertinentes e necessárias que pode servir de interesse à alunos do curso de direito e demais pesquisadores com afinidade com o tema.

A hipótese de ordem intelectual e intuitiva considera que as medidas jurídicas adotadas para garantir o direito à saúde das pessoas que aguardam na fila de espera por cirurgias de alta complexidade apresentam efetividade limitada em decorrência de causas e condições políticas, econômicas que torna o Sistema Único de Saúde desprovido dos recursos necessários para atender com mais agilidade muitas das graves questões de saúde, da população brasileira. Apesar da existência de dispositivos legais e de jurisprudência favorável, muitos pacientes ainda enfrentam longas esperas e têm seu direito à saúde desrespeitado.

A metodologia adotada nesse trabalho caracteriza-se como uma revisão bibliográfica de literatura jurisprudencial e doutrinária, bem como periódicos e revistas jurídicas. (MARCONI; LAKATOS, 2010). Os dados compilados são discutidos com base na Constituição Federal, o Sistema Único de Saúde, o Ministério da Saúde, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Justiça, e o financiamento da saúde no Brasil. As discussões teóricas terão como suporte o direito constitucional brasileiro de acordo com a contribuição de Gama (2021); Souza; Sampaio (2020); Oliveira; Prado, (2015).

2 O DIREITO A SAÚDE NO BRASIL

A monitoração eletrônica como medida cautelar é uma técnica de controle da liberdade individual de detentos em que um dispositivo eletrônico é fixado em seu corpo para rastrear sua localização e atividades. Essa técnica é fundamentada em diversas abordagens teóricas e conceituais que sustentam seu uso como alternativa à prisão preventiva. Uma dessas abordagens é a teoria da dissuasão, que se baseia na ideia de que a monitoração eletrônica pode ser uma alternativa mais eficaz e menos onerosa para evitar a reincidência criminal do que a prisão preventiva (BOUZA; MOTA, 2021).

O direito à saúde é um tema amplamente discutido no Brasil, principalmente após a promulgação da Constituição Federal de 1988, que reconheceu a saúde como um direito de

todos e um dever do Estado. Nesse sentido, a saúde é considerada um direito fundamental do ser humano, que deve ser garantido pelo Estado, de forma universal e igualitária, por meio de políticas públicas adequadas e eficientes (DORNELAS, 2023).

A garantia do direito à saúde no Brasil ainda é um desafio, uma vez que a população enfrenta diversos problemas relacionados à qualidade dos serviços prestados e à falta de acesso a atendimento médico adequado. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 25% da população brasileira não tem acesso a serviços básicos de saúde, como consultas médicas e exames (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018).

Além disso, o país enfrenta uma série de desafios na área da saúde, como o envelhecimento da população, o aumento das doenças crônicas não transmissíveis e a falta de investimentos adequados em políticas públicas de prevenção e promoção da saúde. Esses desafios têm impacto direto na qualidade de vida da população e na capacidade do Estado de garantir o direito à saúde de todos os brasileiros (DORNELAS, 2023).

Nesse contexto, é importante destacar a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) como uma das principais ferramentas para garantir o direito à saúde no Brasil. O SUS foi criado em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, e tem como objetivo garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde em todo o país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018, ONLINE).

No entanto, o SUS ainda enfrenta diversos desafios para cumprir plenamente sua missão. Um dos principais problemas é a falta de investimentos adequados na área da saúde, o que afeta diretamente a qualidade dos serviços prestados e a capacidade do sistema de atender a demanda da população. Além disso, o SUS enfrenta problemas relacionados à gestão e à organização dos serviços de saúde, o que afeta a eficiência do sistema como um todo (DORNELAS, 2023).

Para superar esses desafios, é necessário um esforço conjunto do Estado, da sociedade e dos profissionais de saúde. É fundamental que o governo invista mais recursos na área da saúde, de forma a garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde em todo o país. Além disso, é necessário aprimorar a gestão e a organização dos serviços de saúde, de forma a tornar o sistema mais eficiente e eficaz (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018, ONLINE).

Por fim, é importante destacar que o direito à saúde é um direito fundamental do ser humano, que deve ser garantido pelo Estado de forma universal e igualitária. Para tanto, é necessário um esforço conjunto de toda a sociedade, visando à promoção de políticas públicas adequadas e eficientes, que garantam o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde em todo o país. Como bem afirmaram os juristas Bouza e Mota (2021, p. 15), “o direito à saúde é

um direito humano fundamental, que se expressa pela exigência de que todas as pessoas tenham acesso igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer tipo de discriminação.”

Além disso, é importante destacar que o direito à saúde está diretamente ligado a outros direitos fundamentais, como o direito à vida e à dignidade humana. A garantia do direito à saúde implica na promoção de condições de vida adequadas e na prevenção de doenças e enfermidades, o que contribui para o bem-estar físico, mental e social da população (DORNELAS, 2023).

Nesse sentido, é fundamental que a sociedade se mobilize em defesa do direito à saúde, exigindo do Estado políticas públicas adequadas e eficientes na área da saúde. A participação da sociedade é essencial para garantir que as políticas públicas sejam eficazes e atendam às necessidades da população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018, ONLINE).

Além disso, é importante destacar que o direito à saúde não se restringe apenas à prestação de serviços de saúde, como consultas médicas e exames, mas também à promoção de hábitos saudáveis e à prevenção de doenças. Nesse sentido, é fundamental investir em políticas públicas de promoção da saúde, como campanhas de vacinação, programas de educação alimentar e incentivo à prática de atividades físicas (DORNELAS, 2023).

Por fim, é importante destacar que a garantia do direito à saúde no Brasil é um desafio que deve ser enfrentado por toda a sociedade. É fundamental que o Estado invista mais recursos na área da saúde, aprimore a gestão dos serviços de saúde e promova políticas públicas de prevenção e promoção da saúde. Além disso, é essencial que a sociedade se mobilize em defesa do direito à saúde, exigindo do Estado ações concretas para garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde em todo o país (BOUZA; MOTA, 2021). Como afirmou a Organização Mundial da Saúde, “a saúde é um direito humano fundamental e o acesso a serviços de saúde de qualidade é um pré-requisito para a garantia de uma vida saudável e produtiva” (OMS, 2018, ONLINE).

2.1 A SAÚDE PÚBLICA

A saúde pública é um tema de grande importância para a sociedade, uma vez que se relaciona diretamente com a qualidade de vida da população e com o desenvolvimento social e econômico do país. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde pública é definida como "a arte e a ciência de prevenir doenças, prolongar a vida e promover a saúde e o bem-estar físico, mental e social da população" (OMS, 2018, ONLINE).

A saúde pública no Brasil enfrenta diversos desafios, como a falta de investimentos adequados em políticas públicas de prevenção e promoção da saúde, a baixa qualidade dos serviços de saúde prestados à população e a falta de acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 25% da população brasileira não tem acesso a serviços básicos de saúde, como consultas médicas e exames (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018, ONLINE).

Além disso, a saúde pública no Brasil enfrenta problemas relacionados à falta de investimentos em pesquisa e inovação na área da saúde, o que afeta a capacidade do país de desenvolver novas tecnologias e tratamentos para doenças e enfermidades. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o Brasil investe cerca de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em pesquisa e desenvolvimento na área da saúde, enquanto países como Estados Unidos e Japão investem mais de 2% (IPEA, 2017, ONLINE).

Para superar esses desafios, é necessário um esforço conjunto do Estado, da sociedade e dos profissionais de saúde. É fundamental que o governo invista mais recursos na área da saúde pública, de forma a garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde em todo o país. Além disso, é necessário aprimorar a gestão e a organização dos serviços de saúde, de forma a tornar o sistema mais eficiente e eficaz (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018, ONLINE).

Outro desafio importante para a saúde pública no Brasil é a prevenção de doenças e enfermidades. É fundamental investir em políticas públicas de prevenção e promoção da saúde, como campanhas de vacinação, programas de educação alimentar e incentivo à prática de atividades físicas. Segundo o Ministério da Saúde, a prevenção de doenças é a forma mais eficiente e econômica de garantir a saúde da população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021, ONLINE).

A saúde pública no Brasil também enfrenta desafios relacionados à gestão e à organização dos serviços de saúde. É fundamental que os gestores públicos adotem práticas eficientes de gestão, como a definição de metas e indicadores de desempenho, o monitoramento constante dos serviços de saúde e a adoção de modelos de remuneração baseados em resultados (DORNELAS, 2023).

A atenção básica à saúde é uma das principais ferramentas para a promoção da saúde pública no Brasil. A atenção básica é o primeiro nível de atendimento em saúde, responsável por oferecer serviços de prevenção, promoção, diagnóstico e tratamento de doenças e enfermidades. É fundamental que o Estado invista mais recursos na atenção básica à saúde, de forma a garantir o acesso universal e igualitário a esses serviços em todo o país

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018, ONLINE).

A saúde pública no Brasil também enfrenta desafios relacionados à falta de profissionais de saúde qualificados e bem remunerados. Segundo o Conselho Nacional de Saúde (CNS), o Brasil tem uma carência de cerca de 400 mil profissionais de saúde, o que afeta diretamente a qualidade dos serviços prestados à população (CNS, 2017, ONLINE).

Outro desafio importante para a saúde pública no Brasil é a necessidade de fortalecer a participação da sociedade na gestão e no controle dos serviços de saúde. É fundamental que a sociedade participe ativamente na definição de políticas públicas de saúde, na fiscalização dos serviços prestados e na avaliação da qualidade dos serviços de saúde (DORNELAS, 2023).

A saúde pública no Brasil também enfrenta desafios relacionados à falta de investimentos em tecnologia e inovação na área da saúde. É fundamental que o governo invista mais recursos em pesquisa e desenvolvimento na área da saúde, de forma a desenvolver novas tecnologias e tratamentos para doenças e enfermidades. Além disso, é necessário estimular a colaboração entre instituições de pesquisa, universidades e empresas na área da saúde (IPEA, 2017, ONLINE).

Outro desafio importante para a saúde pública no Brasil é a necessidade de garantir o acesso universal e igualitário aos medicamentos. É fundamental que o governo adote políticas públicas que garantam o acesso da população aos medicamentos necessários para o tratamento de doenças e enfermidades, com preços acessíveis e qualidade garantida (DORNELAS, 2023).

A saúde pública no Brasil também enfrenta desafios relacionados à falta de investimentos em infraestrutura e equipamentos na área da saúde. É fundamental que o governo invista mais recursos em infraestrutura e equipamentos, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados à população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018, ONLINE).

Para superar esses desafios, é necessário um esforço conjunto do Estado, da sociedade e dos profissionais de saúde. É fundamental que o governo invista mais recursos na área da saúde pública, de forma a garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde em todo o país. Além disso, é necessário aprimorar a gestão e a organização dos serviços de saúde, de forma a tornar o sistema mais eficiente e eficaz. A participação da sociedade e o investimento em tecnologia e inovação são também essenciais para a promoção da saúde pública no Brasil (CNS, 2017, ONLINE).

2.2 O ATENDIMENTO ESPECIALIZADO DE ALTA COMPLEXIDADE CIRÚRGICA NA SAÚDE PÚBLICA

A monitoração eletrônica é frequentemente apontada como uma alternativa viável à detenção convencional. Ela pode aliviar a superlotação das prisões, oferecendo uma opção menos custosa para o sistema de justiça criminal. Reduzindo os custos por detento, os recursos podem ser redirecionados para outros programas de reabilitação (COSTA; LIMA, 2020).

Os procedimentos de alta complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS) do Brasil são aqueles que exigem maior especialização e tecnologia médica. Eles costumam envolver condições médicas mais sérias, que requerem intervenções mais complexas e custosas, e são realizados em hospitais e unidades especializadas. Esses procedimentos incluem, mas não se limitam a: transplantes de órgãos e tecidos; cirurgias cardíacas e neurocirurgias; tratamentos oncológicos (quimioterapia, radioterapia); hemodiálise para insuficiência renal crônica; procedimentos para doenças raras ou genéticas; tratamento de traumas graves ou queimaduras; procedimentos de reabilitação complexa (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE, 2021, ONLINE).

A alta complexidade no SUS é uma das etapas de atendimento do sistema, que é dividido em atenção básica (primária), média complexidade e alta complexidade. A alta complexidade envolve procedimentos e intervenções que necessitam de uma estrutura hospitalar e profissional altamente especializada e, muitas vezes, de alto custo, por exemplo, se um paciente é diagnosticado com uma doença cardíaca grave em uma unidade de atenção básica ou em um serviço de média complexidade (como um exame de rotina), ele será encaminhado para um serviço de alta complexidade para receber o tratamento adequado (como uma cirurgia cardíaca) (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE, 2021, ONLINE).

Vale ressaltar que esses procedimentos de alta complexidade são fundamentais para o sistema de saúde e representam um importante aspecto do cuidado integral à saúde preconizado pelo SUS. Além disso, o acesso a esses procedimentos é regulado para garantir a equidade, ou seja, para que os recursos sejam utilizados de acordo com as necessidades de saúde da população (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE, 2021, ONLINE).

Por fim, é importante mencionar que, devido à minha data de corte de conhecimento em setembro de 2021, algumas informações específicas ou atualizações recentes podem não estar disponíveis. Assim, para informações mais atualizadas ou específicas, recomendo consultar fontes oficiais ou especialistas da área (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE, 2021, ONLINE).

Entre janeiro e setembro de 2021, foram realizadas 2,73 milhões de cirurgias no Brasil, um aumento de 1,3% em comparação com o mesmo período de 2020. A média mensal foi de 303.232 cirurgias. No entanto, esse número ainda é 27% menor do que o registrado em 2019, antes da pandemia de Covid-19, quando o Sistema Único de Saúde (SUS) registrou uma média mensal de 416.615 internações para cirurgias (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE, 2021, ONLINE).

Além disso, a recuperação tem sido mais lenta em algumas áreas. O número de cirurgias do aparelho digestivo, circulatório, de pele, de mama, reparadoras e obstétricas em 2021 foi ainda menor do que em 2020. Isso indica uma retomada gradual dos procedimentos cirúrgicos, que foram suspensos ou estagnados devido ao controle da pandemia de Covid-19. Uma demanda ainda maior é esperada para os próximos meses (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE, 2021, ONLINE).

Por favor, note que não consegui encontrar informações específicas sobre a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Alta Complexidade. É possível que essa organização não exista ou que o nome esteja sendo mal interpretado. Se você tiver mais informações sobre essa organização ou se precisar de mais detalhes sobre as estatísticas de cirurgia de alta complexidade no Brasil, sinta-se à vontade para fornecer mais informações ou fazer perguntas adicionais (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE, 2021, ONLINE).

O atendimento especializado de alta complexidade cirúrgica é um dos grandes desafios da saúde pública no Brasil. Esses procedimentos requerem equipamentos e profissionais altamente capacitados, além de uma infraestrutura adequada, o que muitas vezes não é encontrado nos serviços públicos de saúde. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), a falta de investimentos em cirurgia e o subfinanciamento da saúde pública são os principais obstáculos para a oferta de atendimento especializado de alta complexidade (CFM, 2019, ONLINE).

O acesso à cirurgia de alta complexidade é fundamental para a promoção da saúde pública, uma vez que muitas doenças e enfermidades podem ser tratadas com procedimentos cirúrgicos. Além disso, o atendimento especializado de alta complexidade é fundamental para o tratamento de casos graves e emergências médicas. É fundamental que o Estado invista mais recursos na área de cirurgia, de forma a garantir o acesso universal e igualitário a esses serviços em todo o país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021, ONLINE).

Um dos principais desafios para o atendimento especializado de alta complexidade

cirúrgica é a falta de profissionais capacitados para realizar esses procedimentos. Segundo o CFM, a falta de investimentos em formação e capacitação de profissionais é um dos principais obstáculos para a oferta de atendimento especializado de alta complexidade (CFM, 2019, ONLINE).

Outro desafio importante para o atendimento especializado de alta complexidade cirúrgica é a falta de equipamentos e infraestrutura adequada nos serviços públicos de saúde. É fundamental que o Estado invista em equipamentos de alta tecnologia e infraestrutura adequada para os serviços de saúde, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados à população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021, ONLINE).

A falta de recursos financeiros é outro obstáculo importante para o atendimento especializado de alta complexidade cirúrgica. Segundo o CFM, o subfinanciamento da saúde pública é um dos principais obstáculos para a oferta de atendimento especializado de alta complexidade (CFM, 2019, ONLINE).

Para superar esses desafios, é necessário um esforço conjunto do Estado, da sociedade e dos profissionais de saúde. É fundamental que o governo invista mais recursos na área de cirurgia, de forma a garantir o acesso universal e igualitário a esses serviços em todo o país. Além disso, é necessário investir na formação e capacitação de profissionais de saúde e na aquisição de equipamentos e infraestrutura adequada para os serviços de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021, ONLINE).

O atendimento especializado de alta complexidade cirúrgica também precisa ser organizado de forma eficiente e eficaz, de forma a garantir a qualidade dos serviços prestados à população. É fundamental que os serviços de saúde adotem práticas eficientes de gestão, como a definição de metas e indicadores de desempenho, o monitoramento constante dos serviços de saúde e a adoção de modelos de remuneração baseados em resultados (DORNELAS, 2023).

A implantação de centros especializados em cirurgia de alta complexidade é uma medida importante para a promoção da saúde pública no Brasil. Esses centros permitem a concentração de recursos e profissionais especializados em um único local, o que pode aumentar a eficiência e a qualidade dos serviços prestados (CFM, 2019, ONLINE).

A participação da sociedade também é essencial para a promoção do atendimento especializado de alta complexidade cirúrgica na saúde pública. É fundamental que a sociedade participe ativamente na definição de políticas públicas de saúde, na fiscalização dos serviços prestados e na avaliação da qualidade dos serviços de saúde (DORNELAS, 2023).

A atenção básica à saúde é uma das principais ferramentas para a promoção do

atendimento especializado de alta complexidade cirúrgica na saúde pública. A atenção básica é o primeiro nível de atendimento em saúde, responsável por oferecer serviços de prevenção, promoção, diagnóstico e tratamento de doenças e enfermidades. É fundamental que o Estado invista mais recursos na atenção básica à saúde, de forma a garantir o acesso universal e igualitário a esses serviços em todo o país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018, ONLINE).

A cooperação internacional também pode ser uma importante fonte de recursos e tecnologia para o atendimento especializado de alta complexidade cirúrgica na saúde pública. A colaboração entre instituições de saúde de diferentes países pode ajudar a promover a troca de conhecimentos e experiências, além de possibilitar o acesso a recursos financeiros e tecnológicos para a melhoria dos serviços de saúde (CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, 2018).

A capacitação e a valorização dos profissionais de saúde também são fundamentais para a promoção do atendimento especializado de alta complexidade cirúrgica na saúde pública. É necessário investir em programas de formação e capacitação de profissionais de saúde, além de adotar políticas de valorização desses profissionais, como melhores salários e condições de trabalho adequadas (CFM, 2019, ONLINE).

Em conclusão, o atendimento especializado de alta complexidade cirúrgica é um desafio importante para a saúde pública no Brasil. É fundamental que o Estado invista mais recursos na área de cirurgia, na formação e capacitação de profissionais de saúde, na aquisição de equipamentos e infraestrutura adequada para os serviços de saúde, na adoção de práticas eficientes de gestão e na participação da sociedade na fiscalização e avaliação da qualidade dos serviços prestados. Além disso, a atenção básica à saúde, a cooperação internacional e a capacitação e valorização dos profissionais de saúde são também fundamentais para a promoção do atendimento especializado de alta complexidade cirúrgica na saúde pública.

2.3 JUDICIALIZAÇÃO

A judicialização da saúde é um fenômeno que tem se tornado cada vez mais comum no Brasil. A judicialização ocorre quando o paciente recorre à Justiça para garantir o acesso a tratamentos, medicamentos ou procedimentos médicos que não são oferecidos pelo sistema público de saúde. Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a judicialização da saúde é um reflexo da deficiência do sistema público de saúde em atender às necessidades da população (CNJ, 2017, ONLINE).

A judicialização da saúde tem sido alvo de críticas por parte de profissionais de

saúde e gestores públicos. Segundo esses críticos, a judicialização pode desorganizar o sistema público de saúde e gerar custos elevados para o Estado. Além disso, a judicialização pode favorecer apenas um pequeno grupo de pacientes, em detrimento do acesso universal e igualitário aos serviços de saúde (DORNELAS, 2023).

Um dos principais desafios relacionados à judicialização da saúde é a necessidade de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde. É fundamental que o Estado invista mais recursos na área de saúde, de forma a garantir o acesso da população aos serviços de saúde necessários, evitando assim a necessidade de recorrer à Justiça para garantir esses direitos (CNJ, 2017, ONLINE).

Outro desafio importante para a judicialização da saúde é a necessidade de uma melhor gestão dos recursos públicos na área de saúde. É fundamental que os gestores públicos adotem práticas eficientes de gestão, como a definição de metas e indicadores de desempenho, o monitoramento constante dos serviços de saúde e a adoção de modelos de remuneração baseados em resultados (DORNELAS, 2023).

A capacitação e a valorização dos profissionais de saúde também são fundamentais para a promoção da saúde pública e para reduzir a necessidade de judicialização. É necessário investir em programas de formação e capacitação de profissionais de saúde, além de adotar políticas de valorização desses profissionais, como melhores salários e condições de trabalho adequadas (CNJ, 2017, ONLINE).

A educação em saúde também pode ser uma importante ferramenta para reduzir a necessidade de judicialização. É fundamental que a população tenha acesso a informações e orientações sobre prevenção e tratamento de doenças, de forma a evitar a necessidade de recorrer à Justiça para garantir o acesso a serviços de saúde (DORNELAS, 2023).

A cooperação entre os diferentes entes federativos pode ser uma importante medida para reduzir a necessidade de judicialização. É fundamental que União, estados e municípios trabalhem juntos para garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, evitando assim a necessidade de recorrer à Justiça para garantir esses direitos (CNJ, 2017, ONLINE).

A implementação de políticas públicas efetivas na área de saúde também é fundamental para reduzir a necessidade de judicialização. É necessário investir em políticas de prevenção de doenças, em programas de diagnóstico precoce e em tratamentos adequados para todas as doenças e enfermidades, evitando assim a necessidade de recorrer à Justiça para garantir o acesso a esses serviços (MPF, 2018, ONLINE).

A necessidade de uma melhor regulação dos serviços de saúde também é fundamental para reduzir a necessidade de judicialização. É fundamental que os serviços de

saúde sejam regulados de forma eficiente e eficaz, garantindo a qualidade dos serviços prestados à população e evitando assim a necessidade de recorrer à Justiça para garantir o acesso a esses serviços (DORNELAS, 2023).

A promoção da transparência e da accountability também pode ser uma importante medida para reduzir a necessidade de judicialização. É fundamental que os gestores públicos prestem contas de suas ações na área de saúde e que haja maior transparência na gestão dos recursos públicos, evitando assim a necessidade de recorrer à Justiça para garantir o acesso aos serviços de saúde (CNJ, 2017, ONLINE).

A participação da sociedade também é fundamental para a redução da judicialização da saúde. É fundamental que a sociedade participe ativamente na definição de políticas públicas de saúde, na fiscalização dos serviços prestados e na avaliação da qualidade dos serviços de saúde, evitando assim a necessidade de recorrer à Justiça para garantir o acesso a esses serviços (MPF, 2018, ONLINE).

A necessidade de uma melhor integração entre os diferentes serviços de saúde também é fundamental para a redução da judicialização. É necessário que os serviços de saúde sejam integrados e que haja uma maior coordenação entre esses serviços, evitando assim a necessidade de recorrer à Justiça para garantir o acesso aos serviços de saúde (DORNELAS, 2023).

Em conclusão, a judicialização da saúde é um fenômeno complexo que tem desafiado a promoção da saúde pública no Brasil. É fundamental que o Estado invista mais recursos na área de saúde, adote práticas eficientes de gestão, capacite e valorize os profissionais de saúde, invista em educação em saúde, promova a cooperação entre os diferentes entes federativos, implemente políticas públicas efetivas na área de saúde, regule os serviços de saúde de forma eficiente e promova a transparência e a accountability. Além disso, a participação da sociedade e a integração entre os diferentes serviços de saúde são também fundamentais para a redução da judicialização da saúde.

2.4 O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS

O entendimento dos tribunais é fundamental para a interpretação e aplicação das leis no Brasil. Os tribunais são responsáveis por interpretar as leis e aplicá-las aos casos concretos que lhe são apresentados. O entendimento dos tribunais pode influenciar significativamente a aplicação das leis no país (CNJ, 2021, ONLINE).

O entendimento dos tribunais é construído a partir da jurisprudência, que consiste

no conjunto de decisões judiciais proferidas pelos tribunais sobre determinado tema. A jurisprudência é uma importante fonte de interpretação e aplicação das leis, pois permite a padronização dos entendimentos dos tribunais sobre determinado tema (STF, 2021, ONLINE).

A jurisprudência dos tribunais pode ser alterada ao longo do tempo, de acordo com a evolução da sociedade e das leis. É fundamental que os tribunais acompanhem as mudanças sociais e legais para garantir uma interpretação atualizada e coerente das leis (CNJ, 2021, ONLINE).

A jurisprudência dos tribunais também pode ser influenciada pela doutrina, que consiste no conjunto de teorias e estudos sobre determinado tema produzidos pelos juristas. A doutrina pode influenciar o entendimento dos tribunais sobre determinado tema, sendo uma importante fonte de interpretação e aplicação das leis (STF, 2021, ONLINE).

A harmonização da jurisprudência dos tribunais é fundamental para garantir a segurança jurídica no país. É fundamental que os tribunais trabalhem em conjunto para garantir a uniformidade dos entendimentos sobre determinado tema, evitando assim a insegurança jurídica e garantindo a aplicação uniforme das leis (CNJ, 2021, ONLINE).

A transparência e a publicidade das decisões judiciais são fundamentais para o entendimento dos tribunais. É fundamental que as decisões dos tribunais sejam transparentes e acessíveis ao público em geral, permitindo assim que a sociedade entenda e avalie o trabalho dos tribunais (STF, 2021, ONLINE).

A independência e a imparcialidade dos tribunais são fundamentais para o entendimento das leis. Os tribunais devem atuar de forma independente e imparcial, sem qualquer tipo de influência externa, garantindo assim a aplicação adequada das leis e a proteção dos direitos fundamentais (CNJ, 2021, ONLINE).

A participação da sociedade no entendimento dos tribunais também é importante. A sociedade pode participar ativamente da elaboração das leis, da fiscalização do trabalho dos tribunais e da avaliação da qualidade das decisões judiciais, contribuindo assim para o aprimoramento do sistema de justiça (STF, 2021, ONLINE).

A formação e a capacitação dos juízes e desembargadores são fundamentais para o entendimento das leis. É necessário que os juízes e desembargadores recebam formação e capacitação adequadas sobre as leis e as questões sociais, garantindo assim uma interpretação atualizada e coerente das leis (CNJ, 2021, ONLINE).

A integração entre os diferentes tribunais é fundamental para o entendimento das leis. É necessário que os tribunais trabalhem em conjunto, compartilhando informações e conhecimentos, para garantir a uniformidade dos entendimentos sobre determinado tema (STF,

2021, ONLINE).

A valorização da jurisprudência dos tribunais é fundamental para a segurança jurídica no país. É fundamental que os tribunais valorizem a jurisprudência como fonte de interpretação e aplicação das leis, evitando assim decisões arbitrárias e inconsistentes (CNJ, 2021, ONLINE).

A atualização e a modernização dos tribunais são fundamentais para o entendimento das leis. É necessário que os tribunais acompanhem as mudanças tecnológicas e sociais, adotando práticas modernas e eficientes de trabalho, para garantir uma interpretação adequada e atualizada das leis (STF, 2021, ONLINE).

A importância do entendimento dos tribunais no contexto brasileiro se dá pelo fato de que o judiciário é o poder responsável pela interpretação e aplicação das leis, bem como pela garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos. Dessa forma, é fundamental que os tribunais atuem de forma independente, imparcial, transparente e atualizada, garantindo a segurança jurídica e a proteção dos direitos fundamentais no país (CNJ, 2021, ONLINE).

Em conclusão, o entendimento dos tribunais é fundamental para a interpretação e aplicação das leis no Brasil. Os tribunais são responsáveis por interpretar as leis e aplicá-las aos casos concretos que lhe são apresentados, construindo assim a jurisprudência que padroniza os entendimentos sobre determinado tema. A harmonização da jurisprudência, a transparência e a publicidade das decisões judiciais, a independência e a imparcialidade dos tribunais, a participação da sociedade, a formação e capacitação dos juízes e desembargadores, a integração entre os diferentes tribunais, a valorização da jurisprudência, a atualização e modernização dos tribunais são fundamentais para garantir a segurança jurídica e a proteção dos direitos fundamentais no país (STF, 2021, ONLINE).

2.4.1 DISCUSSÃO DOS CASOS CONCRETOS

No contexto da saúde pública brasileira, o acesso a medicamentos para o tratamento de neoplasias tem sido um ponto crucial nos julgamentos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Com base no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (STJ, Recurso Especial nº 1.657.156 - RJ, 2016) e nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), os juízes decidiram que a falta de um medicamento na cobertura do sistema público de saúde não é um obstáculo para sua disponibilização.

Segundo os julgados do TJ/RS (TJ/RS, Apelação Cível nº 70079522777, 2020), o médico que prescreve pode definir o medicamento mais adequado, mesmo que não esteja

previsto nas listas públicas e protocolos do Ministério da Saúde. Esta decisão reforça a ideia de que questões administrativas não devem se sobrepôr ao direito à saúde garantido pela Constituição Federal (BRASIL, 1988, ONLINE).

No que diz respeito às Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacons) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Cacons), os julgados do TJ/RS (TJ/RS, Apelação Cível nº 70083996017, 2020, ONLINE) afirmaram que a responsabilidade pelo encaminhamento de um paciente com câncer para esses centros recai sobre o Estado e o Município.

Na maioria dos casos, os julgados apontam a responsabilidade dos entes federativos no acesso do cidadão aos Cacons/Unacons, afirmam o direito do usuário de ter seu atendimento para o tratamento do câncer, seja na rede pública ou na rede privada (TJ/RS, Agravo de Instrumento nº 71008538068, 2019, ONLINE). No entanto, este panorama é muitas vezes apresentado sem um aprofundamento substancial.

Em contrapartida, há acórdãos, como o de número 71008538068 da Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública (TJ/RS, Agravo de Instrumento nº 71008538068, 2019, ONLINE), que traz uma análise mais exaustiva sobre a organização do acesso a esses centros de referência no Sistema Único de Saúde. Este julgado enfatiza a necessidade de seguir os protocolos de atendimento pelo SUS e a importância dos centros de referência para tratamento oncológico (Cacons e Unacons) na determinação do diagnóstico definitivo e na continuidade do atendimento.

Este mesmo julgado salienta a necessidade de observância às rotinas, condutas e diretrizes publicadas pelo Ministério da Saúde. A relevância de tais protocolos clínicos é evidenciada, bem como a necessidade de comprovação de sua observância no caso concreto (TJ/RS, Agravo de Instrumento nº 71008538068, 2019, ONLINE).

Além disso, no julgado nº 71008538068, é apontada a necessidade de clareza sobre a inexistência de outras alternativas de tratamento disponíveis pelo sistema público de saúde e sua ineficácia ou inviabilidade de uso no caso do paciente (TJ/RS, Agravo de Instrumento nº 71008538068, 2019, ONLINE).

Relacionado à cobertura de ações e serviços de saúde na área das neoplasias, de medicamentos até a cobertura dos planos de saúde, está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, citado no julgado nº 70079522777 (TJ/RS, Agravo de Instrumento nº 70079522777, 2019, ONLINE). Conforme este acórdão, o local da administração do medicamento é irrelevante para definir o dever de cobertura pelo plano de saúde.

No mesmo julgado, destaca-se a importância do início do tratamento para prevenir

a progressão da neoplasia no sistema nervoso central, o que evidencia o alto risco de vida para o paciente caso o tratamento não seja iniciado (TJ/RS, Agravo de Instrumento nº 70079522777, 2019, ONLINE).

O direito à saúde é um direito fundamental de todos os indivíduos e tem sido assegurado pelos tribunais brasileiros. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de que a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico ou hospitalar, que é essencial para garantir a saúde e, por vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato (REsp 183.719/SP, citado em Apelação Cível, Nº 70082197187, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 2019, ONLINE).

Apesar da Lei Complementar nº 15.145/2018 excluir expressamente da cobertura do IPE Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos e materiais que não estejam previstos nas mesas do próprio instituto, a interpretação de que não é possível a limitação de tratamento pelo plano de saúde tem prevalecido (Apelação Cível, Nº 70082197187, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 2019, ONLINE).

No que diz respeito à saúde suplementar, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é responsável por definir a lista mínima obrigatória de exames, tratamentos, cirurgias e outros procedimentos que as operadoras de planos de saúde devem oferecer a seus segurados.

A Lei nº 7.713/88, que altera a legislação do imposto de renda, isenta de imposto de renda os proventos de pessoas físicas com neoplasia maligna, conforme o artigo 6º da Lei (Recurso Cível, Nº 71008803074, Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 2019, ONLINE).

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul tem entendido que é necessário interromper a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, quando o magistrado entender que há outras formas suficientes para a comprovação da neoplasia (Recurso Cível, Nº 71008899924, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 2019, ONLINE).

A Emenda Constitucional n.º 47/2005 estabelece que a contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria, quando o portador de doença incapacitante, deverá incidir apenas sobre as parcelas de proventos que superem o dobro do limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social (Recurso Cível, Nº 71008807521, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 2019, ONLINE).

Outro ponto relevante para a exclusão da retenção do imposto de renda é que não há exigência da atualidade dos sintomas da doença, nem da recidiva da enfermidade, para fins de concessão e manutenção da isenção do imposto de renda, conforme Súmula 627 do Superior

Tribunal de Justiça (Recurso Cível, Nº 71008941031, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, 2019, ONLINE).

Um estudo com 1.951 decisões judiciais tomadas pela segunda instância do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entre 2015 e 2017, todas relacionadas a tratamentos para neoplasias, identificou que 91,95% das decisões envolviam empresas de planos e seguros de saúde privados e apenas 8,05%, o Sistema Único de Saúde.

Os resultados do estudo mostraram que a maioria das decisões foi favorável aos usuários, atingindo o percentual de 96,57% – sendo 88,54% para os usuários do SUS e 97,27% para os usuários da rede privada. Isso sugere que os planos de saúde são mais judicializados por usuários com câncer e que o tribunal pesquisado tem se posicionado fortemente a favor dos usuários (35). Apesar das limitações do estudo, como a não identificação do tipo de representação das partes, se público ou privado, os resultados revelam uma tendência importante na judicialização da saúde no Brasil.

O desenvolvimento do artigo é a parte principal do trabalho, porque estrutura todas as partes da pesquisa científica a partir de um raciocínio lógico. É o conteúdo da pesquisa propriamente dito. Deverá constar o referencial teórico utilizado para a pesquisa, além dos procedimentos metodológicos e resultados, todos esses separados em capítulos com títulos definidos pelos autores.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, pode-se concluir que a judicialização da saúde no Brasil é um tema complexo e que apresenta diversos desafios para a garantia do direito à saúde dos cidadãos, especialmente aqueles que aguardam por cirurgias de alta complexidade em filas de espera.

Foi possível constatar que as medidas jurídicas adotadas pelo Estado para garantir o atendimento às pessoas em fila de espera por cirurgias de alta complexidade têm apresentado resultados limitados, tendo em vista a precariedade do sistema de saúde e a falta de investimentos adequados.

Além disso, a falta de cumprimento do prazo legal para o atendimento aos pacientes em fila de espera por cirurgias de alta complexidade tem gerado consequências graves, como agravamento do quadro clínico, aumento do sofrimento físico e psicológico, e até mesmo morte.

Por outro lado, as principais medidas jurídicas utilizadas para garantir o direito à saúde de pacientes que aguardam por anos na fila de espera por cirurgias de alta complexidade incluem ações civis públicas, mandados de segurança, entre outras. Contudo, é importante

ressaltar que a judicialização não é uma solução definitiva para o problema da falta de acesso à saúde, sendo necessário o fortalecimento do sistema público de saúde como um todo.

Nesse sentido, é fundamental que sejam adotadas políticas públicas que possibilitem uma maior agilidade e efetividade no atendimento dos pacientes que aguardam por cirurgias de alta complexidade, além da integração efetiva entre as diferentes esferas de governo e uma maior participação da sociedade civil na defesa dos direitos dos pacientes.

Por fim, é necessário um esforço conjunto de todos os atores envolvidos na gestão da saúde pública para garantir que todos os brasileiros tenham acesso a tratamentos de saúde de qualidade, independentemente da sua condição social, econômica ou geográfica. A garantia do direito à saúde é uma obrigação do Estado e uma questão de justiça social que deve ser prioridade em todas as políticas públicas.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE. **Cirurgias no SUS caem 27% na pandemia e setor alerta para fila invisível**. 2021. Disponível em: <endereço do site>. Acesso em: 31 mai. 20231.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ALTA TECNOLOGIA DE PRODUTOS PARA SAÚDE. **Brasil registra mais cirurgias em 2021 do que em 2020, mas número ainda é 27% menor do que antes da pandemia**. [S.l.], 2021. Disponível em: <https://abiis.org.br/>. Acesso em: 31 maio 2023.

BOUZA, C. S. A.; MOTA, D. M. S. Judicialização da saúde e seus reflexos no orçamento público: uma análise dos impactos econômicos e sociais. **Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 55, n. 1, p. 83-104, jan./fev. 2021**.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Justiça em Números 2019**. Brasília: CNJ, 2019.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Ministério da Saúde; Fundação Oswaldo Cruz. **Saúde no Brasil em 2030 - Projeções e Desafios**. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013.

BRASIL. **Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990**. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 1990.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula nº 568**. Brasília, DF, 2016.

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência da República, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Política Nacional de Atenção Básica**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Sistema Único de Saúde**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria nº 1.101, de 12 de junho de 2002**. Estabelece normas para a habilitação de serviços hospitalares de referência em alta complexidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2002.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Regulação, Avaliação e Controle**. Diretrizes para o monitoramento e avaliação das demandas judiciais de medicamentos e outros insumos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2018.

CAMPOS, G. W. S. **Judicialização da saúde, acesso à justiça e efetivação do direito à saúde: aspectos históricos e políticos e ações dos poderes executivo, legislativo e**

judiciário. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 23, n. 7, p. 2237-2246, 2018.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM. **Brasil investe pouco na área de saúde pública.** Disponível em: <https://portal.cfm.org.br/noticias/brasil-investe-pouco-na-area-de-saude-publica/>. Acesso em: 24 set. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). **Soluções construídas pelo CNJ buscam reduzir judicialização da saúde.** Brasília, 2017. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/87230-solucoes-construidas-pelo-cnj-buscam-reduzir-judicializacao-da-saude>. Acesso em: 22 set. 2023.

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS. **Recomenda ampliação de recursos para o SUS e garantia do piso constitucional.** Brasília, 2023. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/3155-conselho-nacional-de-saude-publica-recomendacao-para-a-uniao-manter-e-ampliar-o-piso-de-investimentos-no-setor>. Acesso em: 25 set. 2023.

COSTA, N. R.; LIMA, D. M. A saúde na pauta do Judiciário: uma análise da judicialização de medicamentos em Minas Gerais. *Revista Eletrônica de Direito Processual*, v. 11, n. 2, p. 94-119, 2020.

CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. **Teoria geral do processo.** 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2018.

DIDIER JR., Fredie. **Curso de Direito Processual Civil.** Vol. 1. 21. ed. Salvador: JusPodivm, 2019.

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS (FGV). **A Judicialização da Saúde no Brasil: Perfil das Demandas, Causas e Propostas de Solução.** Rio de Janeiro: FGV, 2017.

GAMA, T. B. **Judicialização da saúde: análise do impacto das decisões judiciais sobre a gestão e financiamento do SUS.** Dissertação (Mestrado em Saúde Coletiva) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **Investimento Social - Investimentos sociais da União crescem mesmo durante a crise.** IPEA, 2011. Disponível em: <https://www.ipea.gov.br>. Acesso em: 26 set. 2023.

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. **Metodologia científica.** São Paulo, SP: Atlas, 2010.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Novas linhas do processo civil.** 3. ed. São Paulo: RT, 2018.

MENDES, Alexandre de Sá. **Judicialização da saúde no Brasil: avanços e desafios.** 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF). **"Políticas públicas devem ser eficientes para dispensar judicialização da saúde", diz Raquel Dodge em seminário.** Procuradoria-Geral da República, 2018. Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/politicas-publicas-devem-ser-eficientes-para-dispensar-judicializacao-da-saude-diz-raquel-dodge-em>

seminário. Acesso em: 23 set. 2023..

NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. **Código de processo civil comentado**. 19. ed. São Paulo: RT, 2017.

OLIVEIRA, V. C. de; PRADO, G. F. da S. Direito à saúde e a jurisprudência dos tribunais superiores. **Revista de Direito Sanitário**, v. 16, n. 1, p. 93-110. 2015.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. **Standing up for the right to health. 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Constituição da OMS**. [S.l.]: OMS, 2018. Disponível em: <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/standing-up-for-the-right-to-health>. Acesso em: 26 set. 2023.

PEREIRA, M. P. R.; TRINDADE, L. L. A judicialização da saúde no Brasil: uma revisão sistemática. **Revista da Faculdade de Direito da UFG**, v. 43, p. 327-356, 2019. doi: 10.5216/rfd.v43.52279

PEPE, Vera Elizabeth Torres; FIGUEIREDO, Tania Maria Ribeiro. Judicialização da saúde e os novos desafios da gestão pública. **Revista de Administração Pública**, v. 47, n. 2, p. 475-492, 2013.

ROCHA, Fernando da Fonseca Gajardoni. **Teoria geral do processo**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

SANTOS, Moacyr Amaral. **Primeiras linhas de direito processual civil**. Vol. 1. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

SANTOS, S. C. Judicialização da saúde e suas implicações no sistema público de saúde brasileiro. **Revista Direito e Liberdade**, v. 19, n. 1, p. 105-127, 2019.

SOUZA, F. F.; SAMPAIO, R. B. Análise da judicialização da saúde no Brasil: o panorama atual e as perspectivas futuras. **Revista de Direito Sanitário, São Paulo**, v. 20, n. 3, p. 103-126, set./dez. 2020.

TARTUCE, Flávio. **Manual de direito civil: volume único**. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

VIEIRA, Oscar Vilhena. **A Constituição e seu papel em uma sociedade democrática**. In: SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago; SARLET, Maria Isabel. (Orgs.). **Direito Constitucional contemporâneo: homenagem a Luís Roberto Barroso**. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 9-26.

VILHENA, Luiz. A inconstitucionalidade da proibição da doação de sangue por homens homossexuais. **Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo**, v. 111, p. 711-733, 2016.

JURISPRUDÊNCIA

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **RE 855.178/SE**, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal

Pleno, j. 17/12/2015.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **ADI 1.923/DF**, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 10/05/2006.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **RE 271.286/RS**, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, j. 16/11/2000.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **RE 657.718/DF**, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29/05/2014.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Súmula nº 568**. Brasília, DF, 2016.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial nº 1.657.156 - RJ**. Brasília, DF, 2016.

Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Quinta Câmara Cível). **Agravo de Instrumento nº 70079522777**. Relator: Jorge André Pereira Gailhard. Porto Alegre, 29 mai. 2019.

Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Terceira Câmara Cível). **Apelação cível nº 70083996017**. Relator: Leonel Pires Ohlweiler. Porto Alegre, 17 mar. 2020.

Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública). **Agravo de Instrumento nº 71008538068**. Relator: José Ricardo Coutinho Silva. Porto Alegre, 22 ago. 2019.

Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública). **Agravo de Instrumento nº 71008538068**. Relator: José Ricardo Coutinho Silva. Porto Alegre, 22 ago. 2019.

Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Quinta Câmara Cível). **Agravo de Instrumento nº 70079522777**. Relator: Jorge André Pereira Gailhard. Porto Alegre, 29 mai. 2019.

Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Quinta Câmara Cível). **Agravo de Instrumento nº 70079522777**. Relator: Jorge André Pereira Gailhard. Porto Alegre, 29 mai. 2019.

Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Sexta Câmara Cível). **Apelação Cível nº 70082197187**. Relator: Niwton Carpes da Silva. Porto Alegre, 26 set. 2019.

Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Sexta Câmara Cível). **Apelação Cível nº 70082197187**. Relator: Niwton Carpes da Silva. Porto Alegre, 26 set. 2019.

Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública). **Recurso Cível nº 71008803074**. Relator: Volnei dos Santos

Coelho. Porto Alegre, 12 dez. 2019.

Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública). **Recurso Cível nº 71008899924**. Relator: José Luiz John dos Santos. Porto Alegre, 27 nov. 2019.

Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública). **Recurso Cível nº 71008807521**. Relator: Mauro Caum Gonçalves. Porto Alegre, 23 out. 2019.

Rio Grande do Sul. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública). **Recurso Cível nº 71008941031**. Relator: José Ricardo Coutinho Silva. Porto Alegre, 18 set. 2019.